

Valentina Viego, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, IIESS-CONICET
valentinaviego@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-5700-1133>

Líneas de investigación: problemáticas económicas y sociales; análisis de diseño e impacto de políticas sociales
Argentina

María Emilia Estrada, Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur
emilia.estrada@uns.edu.ar
<https://orcid.org/0000-0003-4862-4990>

Líneas de investigación: desarrollo territorial; innovación y territorio; ordenamiento territorial
Argentina

Rocio Bast, Departamento de Ingeniería, Universidad Nacional del Sur.
bastrocio@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-1130-1377>

Líneas de investigación: ordenamiento territorial, cambio en el uso del suelo, acceso a los servicios básicos, servicio de agua potable
Argentina

Grupo temático: Grupo 5. Ordenamiento Territorial y Políticas Públicas

Subgrupo temático: 5.3. Políticas públicas relacionadas con la vivienda asequible y calidad de vida de los habitantes

Título: Gobernanza del servicio de agua potable en Bahía Blanca desde la perspectiva de los actores del sistema

Palabras clave

Gobernanza
Agua potable
Gestión de servicios básicos
Bahía Blanca
Crisis hídrica

1. Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es analizar la gobernanza del abastecimiento de agua potable en la ciudad de Bahía Blanca con el fin de identificar los factores que obstaculizan su adecuada provisión.

2. Metodología y análisis de datos considerados en la investigación.

El estudio utiliza dos grandes tipos de fuentes: por un lado, informes técnicos y notas periodísticas publicadas en la prensa escrita y oral que dan cuenta de los problemas, explicaciones y posibles reacciones de distintos organismos estatales frente eventos potencialmente conflictivos sobre el sistema. Esto además se complementa con una fuente primaria, que son las leyes y resoluciones que regulan la prestación del servicio.

Se utiliza, además, otra fuente primaria de información, basada en la realización de entrevistas en profundidad a 10 actores relevantes del sistema. La composición de los entrevistados es la siguiente: 4 expertos, 2 funcionarios municipales, 1 representante gremial, 1 funcionario nacional, 1 funcionario provincial y 1 ex trabajador de ABSA. Las entrevistas fueron realizadas entre el 10 de marzo y el 29 de mayo de 2024. Se resguarda la identidad de los respondentes al abordar cuestiones valorativas sobre el desempeño de distintos responsables en la gestión del servicio y el rol de actores que intervienen condicionando las acciones de otros.

El guión de entrevista utilizado propone a cada participante que exprese su opinión sobre la situación actual y cuáles cree que son, a su juicio, los factores que explican o han intervenido para alcanzar esa situación. Las temáticas propuestas fueron: nivel de tarifas, micromedición, consumo de grandes usuarios industriales, fuentes de financiamiento externas, tecnologías utilizadas para captar, potabilizar y distribuir el recurso, gestión de ABSA (modalidades y tiempos de ejecución de obras), disponibilidad de mano de obra, desempeño de organismos de control, expansión urbana (regular e irregular), presión de agua recibida por usuarios residenciales, cortes del suministro y postura sobre una eventual municipalización del servicio.

La postura de los entrevistados fue abordada mediante análisis de contenido (Bardin, 1986), que consiste en caracterizar la valoración (positiva, neutral o negativa) y la intensidad o importancia que el entrevistado atribuye a cada situación.

3. Planteamiento del problema, principales hipótesis y/o resultados

Desde el año 2009, la población de Bahía Blanca ha estado expuesta a numerosos problemas en el servicio de provisión de agua potable, expresados en disminución de la presión del agua que reciben los hogares y en cortes frecuentes del servicio. De acuerdo a responsables de la empresa prestadora, estos problemas se originan en la disminución del stock y empeoramiento de la calidad del recurso en la fuente de captación que aumentan el tiempo necesario para potabilizar el agua cruda y, con ello, disminuyen el volumen de producción disponible para consumo humano. Medios de comunicación y expertos también se han expresado la obsolescencia de la infraestructura de distribución, que genera pérdidas en diversos puntos del sistema (Schefer y Cifuentes, 2021). Organizaciones populares ambientalistas han señalado que el problema de abastecimiento de agua se ha agravado con la expansión del complejo de grandes empresas industriales radicadas en la localidad aledaña de Ingeniero White. Heredia Chaz (2024) se refiere a este proceso como “despojo hídrico” para caracterizar la apropiación privada de un recurso colectivo. Se han propuesto diversas intervenciones dirigidas a: i) aumentar las fuentes de abastecimiento, ii) expandir la capacidad de la planta potabilizadora, iii) reutilizar aguas residuales para abastecer al polo petroquímico y agroindustrial o iv) renovar los acueductos de las redes primaria y secundaria. Ninguna de estas acciones se ha concretado hasta la fecha.

Las entrevistas a los actores destacan: 1) el protagonismo que tienen los representantes sindicales en los espacios de decisión de la empresa sumado al hecho de que varias obras de

reparación son tercerizadas hacia empresas controladas por los dirigentes gremiales, 2) el círculo vicioso que genera un servicio con bajos niveles tarifarios que impide el financiamiento de gastos de capital con obstáculos para ser actualizado de acuerdo a los costos de producción por el estado degradado en cantidad y calidad del servicio, 3) la inacción de los organismos de control que fiscalizan la gestión de ABSA, para la que deberían instrumentarse mecanismos de incentivos y penalización suficientes para mejorar la prestación, 4) la escasa contribución percibida sobre el impacto de las empresas del complejo industrial sobre el volumen de agua disponible y 5) el rol secundario que tendría la gestión municipal de no mediar otras condiciones financieras y tecnológicas en el sistema.

La descripción ofrecida por la mayor parte de los entrevistados es la de una gestión desidiosa explicada por: i) la distancia física entre los espacios de decisión y los de provisión del servicio, ii) una lógica basada en conductas rentísticas de corto plazo, iii) acuerdos tácitos de apoyos y convivencia partidaria entre funcionarios y representantes gremiales donde unos y otros desarrollan prácticas clientelares sin enfrentarse abiertamente. En los casos en que el gobierno municipal y provincial operan en espacios partidarios enfrentados, las fallas del sistema son atribuidas al líder en el nivel opositor. Así, por ejemplo, las líneas de financiamiento externo a ABSA (vía transferencias provinciales o mediante crédito de organismos internacionales) para renovar o sumar acueductos se negocian por actores en diferentes escalas de gobierno que demoran o aceleran los acuerdos en función de dinámicas políticas y sociales independientes de la situación hídrica local. Donde se ponen en tensión dos configuraciones temporales: los tiempos cortoplacistas de las gestiones de gobierno para alcanzar ciertos logros y los periodos de tiempo más prolongados que requiere una planificación integral y una gestión racional del recurso.

4. Descripción de la novedad y relevancia del trabajo

El trabajo sistematiza y ordena los principales eventos que componen la crisis hídrica local, analiza el rol desempeñado por distintos actores e intenta relacionar las variables que caracterizan la tecnología y gestión del servicio y sus condicionantes financieros, económicos, tecnológicos, ambientales, sociales y políticos.

Su relevancia consiste en ofrecer un análisis sobre la gobernanza de la provisión de agua y de los elementos endógenos y exógenos que condicionan al sistema, así como su dinámica en el mediano plazo. Se intenta destacar qué aspectos debería superar una gestión municipal o provincial que se plantea mejorar el servicio de un modo perdurable.

El estudio de la gobernanza del agua para mejorar la eficacia en la gestión es un aspecto señalado como central por parte de los organismos internacionales (OCDE, 2015; OCDE, 2020; CEPAL, 2021), sin embargo, no abundan las contribuciones particularmente que rescaten la perspectiva de los actores del sistema.

5. Referencias

Aguilar, L. F. (2014). Las dimensiones y los niveles de gobernanza. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 1(1), 11-36. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_CGAP.2014.v1.n1.45156

- Bardin L (1986). *El análisis de contenido*. Madrid: Akal. 183 p.
- Heredia Chaz, E. (2024). Desarrollo petroquímico y despojo hídrico en Bahía Blanca, Argentina. *Revista nuestrAmérica*, (23), e10801176. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10801176>
- Jouravlev, A., Matus, S. S., & Sevilla, M. G. (2021). Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe. *Serie Páginas Selectas de la CEPAL*. Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://patagonia3mil.com.ar/wp-content/uploads/2021/05/CEPAL-Reflexiones-sobre-la-gestion-del-agua-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>
- OCDE (2015). Principios de gobernanza del agua de la OCDE adoptados por el Comité de Políticas de Desarrollo Regional. <https://search.oecd.org/environment/oecd-principles-on-water-governance.htm>
- OCDE (2020). Gobernanza del agua en Argentina. https://www.oecd.org/es/publications/gobernanza-del-agua-en-argentina_53ee8b2e-es.html
- Schefer JC y Cifuentes O (2021). Causas que originan los problemas en el suministro de agua potable a la población de Bahía Blanca y las soluciones a corto, mediano y largo plazo. UNS-UTN Informe 1. <https://www.frbb.utn.edu.ar/frbb/info/secretarias/sceut/prensa/informe1.pdf>